

WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT
der Pädagogischen Hochschule "Liselotte Herrmann" Güstrow
Aus der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

Dekan: Prof. Dr. sc. Walter Mischok

Heft 2/1989

Matthias Bethke

Approximation von Fixpunkten streng pseudokontraktiver Operatoren

In vorliegendem Artikel wird eine Verallgemeinerung eines Approximationsteorems von CHIDUME /6/, für streng pseudokontraktive Operatoren in L_p beziehungsweise l_p -Räumen (mit $p = 2$), angegeben. Es wird ein Verfahren betrachtet, welches von MANN /14/ für reelle Funktionen eingeführt wurde.

Sei X ein Banachraum, dann bezeichne $\|\cdot\|$ die Norm in X , X^* den zu X dualen Raum, $\|\cdot\|_*$ die Norm in X^* und die auf $X \times X^*$ definierte Funktion $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das Skalarprodukt zwischen X und X^* .

Definition 1:

Die durch $Jx := \{ j \in X^* : \langle x, j \rangle = \|x\|^2 = \|j\|_*^2 \}$ definierte Abbildung $J: X \rightarrow 2^X$ heißt normalisierte Dualitätsabbildung von X .

Definition 2:

E sei B -Raum, $E \subset X$; Der Operator $T: E \rightarrow X$ heißt streng pseudokontraktiv genau dann wenn:

$$(1) \quad \exists \quad \forall \quad \exists \\ k < 1 \quad x, y \in E \quad j \in J(x-y) \quad \operatorname{Re} \langle Tx - Ty, j \rangle \leq k \|x - y\|^2$$

Im Falle $k=1$ heißt der Operator pseudokontraktiv.

Jeder strikt kontraktive Operator ist streng pseudokontraktiv und jeder nichtexpansive Operator ist auch pseudokontraktiv (vgl. /4/). Fixpunktaussagen für (streng) pseudokontraktive Operatoren findet man zum Beispiel in den Arbeiten /4/ /9/ und /16/. Pseudokontraktive Operatoren stehen in engem Zusammenhang mit den von KACHUROVSKI /10/ eingeführten monotonen Operatoren (im Hilbertraum) beziehungsweise den von

BROWDER /2/ und KATO /11/ untersuchten akkretiven Operatoren.

Definition 3:

X sei B-Raum, $E \subset X$; Der Operator $M: E \rightarrow X$ heißt akkretiv genau dann wenn:

$$(2) \quad \forall x, y \in E \quad \exists j \in J(x-y) \quad \operatorname{Re} \langle Mx - My, j \rangle \geq 0$$

M heißt streng akkretiv genau dann wenn:

$$(3) \quad \exists c > 0 \quad \forall x, y \in E \quad \exists j \in J(x-y) \quad \operatorname{Re} \langle Mx - My, j \rangle \geq c \|x-y\|^2$$

Es besteht eine sehr enge Beziehung zwischen der Operatortheorie akkretiver Operatoren und der Fixpunkttheorie pseudokontraktiver Operatoren. Ein Operator T ist genau dann pseudokontraktiv wenn $(I-T)$ akkretiv ist (I ist der identische Operator).

Weiterhin gilt:

Satz 1: (vgl. /6/)

Sei X ein Banachraum, $K \subset X$ und $U: K \rightarrow X$;

Der Operator $T=I-U$ ist genau dann streng akkretiv mit der Monotoniekonstanten $c=1-k$ ($0 < c < 1$), wenn der Operator U streng pseudokontraktiv mit der Konstanten k ist.

Beweis:

$$\begin{aligned} \text{Es gilt:} \quad & \operatorname{Re} \langle Ux - Uy, j \rangle \leq k \|x-y\|^2 \\ \text{also} \quad & \operatorname{Re} \langle (I-T)x - (I-T)y, j \rangle \leq k \|x-y\|^2 \\ \text{bzw.} \quad & \operatorname{Re} \langle x-y, j \rangle - \operatorname{Re} \langle Tx - Ty, j \rangle \leq k \|x-y\|^2 \\ & \|x-y\|^2 - \operatorname{Re} \langle Tx - Ty, j \rangle \leq k \|x-y\|^2 \\ \text{somit} \quad & (1-k) \|x-y\|^2 \leq \operatorname{Re} \langle Tx - Ty, j \rangle \end{aligned}$$

q.e.d.

Nun geben wir zwei weitere Sätze an, die wir für den Beweis des Theorems benötigen.

Satz 2: (vgl. /6/)

Sei $X=L_p$ oder l_p mit $p \geq 2$; Für alle $x, y \in X$ gilt die folgende

Ungleichung:

$$(4) \quad \|x-y\|^2 \leq (p-1) \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \langle x, j(y) \rangle$$

Beweis: siehe CHIDUME /6/ und BYNUM /5/

Satz 3: (vgl. /12/)

Seien $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ und $\{c_n\}$ nichtnegative reelle Zahlenfolgen mit:

$$c_{n+1} \leq (1-b_n)c_n + a_n \quad \forall n$$

Es gelte weiterhin: (i) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty$

$$(ii) \quad b_n > 0 \quad \forall n \quad \text{und}$$

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0 \quad \text{für} \quad n \rightarrow \infty$$

Dann gilt: $c_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$

Beweis: siehe KLUGE /12/

Wir formulieren nun die Verallgemeinerung von Chidumes Theorem.

Seine Forderung $\sum_{n=1}^{\infty} d_n^2 < \infty$ konnte durch $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$

ersetzt werden.

Theorem:

Voraussetzungen:

Sei $X=L_p$ oder l_p , $p \geq 2$ und K sei eine nichtleere, abgeschlossene, beschränkte und konvexe Teilmenge von X . Der Operator $T: K \rightarrow K$ sei streng pseudokontraktiv und lipschitzstetig mit der Lipschitzkonstanten L . Die Zahlenfolge d_n möge die folgenden Bedingungen erfüllen:

$$(i) \quad 0 < d_n < 1 \quad \text{für alle } n \geq 1$$

$$(ii) \quad \sum_{n=1}^{\infty} d_n = \infty$$

$$(iii) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$$

Behauptung:

Die Folge $\{x_n\}$ mit

$$(5) \quad x_{n+1} = (1-d_n)x_n + d_nTx_n \quad \text{mit } x_0 \in K$$

konvergiert stark gegen den einzigen Fixpunkt von T.

Beweis:

(a) Die Existenz eines Fixpunktes ergibt sich aus einem Satz von DEIMLING /7/.

(b) Sei f also ein Fixpunkt von T. Aus Satz 1 ergibt sich, daß (I-T) streng akkretiv ist. So existiert ein k ($0 < k < 1$) mit:

$$\operatorname{Re} \langle (I-T)x - (I-T)y, j(x-y) \rangle \geq k \|x-y\|^2$$

Aus der Beziehung (5) und Satz 2 ergibt sich:

$$\begin{aligned} \|x_{n+1} - f\|^2 &= \|(1-d_n)(x_n - f) + d_n(Tx_n - Tf)\|^2 \\ &= (1-d_n)^2 \|x_n - f\|^2 + d_n^2 (1-d_n)^{-2} \|Tx_n - Tf\|^2 \\ &\leq (1-d_n)^2 \left[\|x_n - f\|^2 + d_n^2 (1-d_n)^{-2} (p-1) \|Tx_n - Tf\|^2 \right. \\ &\quad \left. + 2 d_n (1-d_n)^{-1} \langle (Tx_n - Tf), j(x_n - f) \rangle \right] \end{aligned}$$

Weiterhin gilt also:

$$\begin{aligned} \|x_{n+1} - f\|^2 &\leq (1-d_n)^2 \|x_n - f\|^2 + d_n^2 (p-1)L^2 \|x_n - f\|^2 \\ &\quad - 2d_n (1-d_n) \langle (Tf - Tx_n), j(x_n - f) \rangle \\ &\quad - 2d_n (1-d_n) \langle x_n - f, j(x_n - f) \rangle \\ &\quad + 2d_n (1-d_n) \langle x_n - f, j(x_n - f) \rangle \\ \|x_{n+1} - f\|^2 &= (1-d_n)^2 \|x_n - f\|^2 + d_n^2 (p-1)L^2 \|x_n - f\|^2 \\ &\quad + 2d_n (1-d_n) \|x_n - f\|^2 \\ &\quad - 2d_n (1-d_n) \langle x_n - Tx_n - f + Tf, j(x_n - f) \rangle \\ &= ((1-d_n)^2 + 2d_n(1-d_n)) \|x_n - f\|^2 \\ &\quad + d_n^2 (p-1)L^2 \|x_n - f\|^2 \\ &\quad - 2d_n(1-d_n) \langle (I-T)x_n - (I-T)f, j(x_n - f) \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq ((1-d_n)^2 + 2d_n(1-d_n)) \|x_n - f\|^2 \\ &\quad + d_n^2 (p-1) L^2 \|x_n - f\|^2 \\ &\quad - 2k d_n(1-d_n) \|x_n - f\|^2 \\ &= ((1-d_n)^2 + 2(1-k) d_n(1-d_n)) \|x_n - f\|^2 \\ &\quad + d_n^2 (p-1) L^2 \|x_n - f\|^2 \end{aligned}$$

Setzt man $d := (p-1)^{0,5} * L \sup_{n \geq 1} \|x_n - f\|^2$ so erhält man:

$$\|x_{n+1} - f\|^2 \leq ((1-d_n)^2 + 2(1-k)d_n(1-d_n)) \|x_n - f\|^2 + d^2 d_n^2$$

Bis zu dieser Stelle des Beweises verfahren wir wie Chidume.

Addieren wir nun rechts: $(1-k)^2 d_n^2 \|x_n - f\|^2$ und fassen zusammen, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} \|x_{n+1} - f\|^2 &\leq ((1-d_n)^2 + 2(1-k)d_n(1-d_n) + (1-k)^2 d_n^2) \|x_n - f\|^2 + d^2 d_n^2 \\ &= ((1-d_n) + (1-k) d_n)^2 \|x_n - f\|^2 + d^2 d_n^2 \end{aligned}$$

$$(6) \|x_{n+1} - f\|^2 \leq (1 - kd_n)^2 \|x_n - f\|^2 + d^2 d_n^2$$

definiert man weiterhin $p_n := \|x_n - f\|^2$ und $1 - e_n := (1 - kd_n)^2$ so erhält die Ungleichung (6) die Form:

$$(7) \quad p_{n+1} \leq (1 - e_n) p_n + d_n^2 d^2$$

(c) In diesem Abschnitt zeigen wir nun, daß Satz 3 auf (7) anwendbar ist. Die implizite Definition von e_n liefert: $e_n = kd_n(2 - kd_n)$.

Da d_n gegen Null konvergiert, existiert ein $N_0 \in \mathbb{N}$, so daß für alle $n > N_0$ die Ungleichung $1 < 4 - 2kd_n$ erfüllt wird.

Also gilt: $0,5 * d_n < 2d_n - kd_n^2$

Somit folgt aus: $\sum_{n=1}^{\infty} d_n = \infty$ auch:

$$(8) \quad \sum_{n=1}^{\infty} e_n = \infty$$

Setzt man $a_n := d_n^2 d^2$ und $b_n := kd_n(2 - kd_n)$

so gilt, wie man leicht sieht:

$$(9) \quad a_n/b_n \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

Es sind also alle Voraussetzungen von Satz 2 erfüllt und es gilt:

$$p_n \rightarrow 0 \quad \text{bzw.} \quad \|x_n - f\| \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty .$$

(d) Eindeutigkeit des Fixpunktes: Nehmen wir an, auch f_0 ist ein Fixpunkt von T . Führt man die unter (b) und (c) durchgeführte Rechnung auch mit $\|x_n - f_0\|$ durch, so erhält man hier ebenfalls das Ergebnis $\|x_n - f_0\| \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Somit folgt aus $\|f - f_0\| \leq (\|f - x_n\| + \|f_0 - x_n\|) \rightarrow 0$ die Eindeutigkeit des Fixpunktes.

q.e.d.

Zusammenfassung

Sei $X = L_p$ (oder l_p) mit $p \geq 2$, K eine nichtleere, abgeschlossene konvexe und beschränkte Teilmenge von X und der Operator $T: K \rightarrow K$ sei lipschitzstetig und streng pseudokontraktiv. Erfüllt dann die reelle Zahlenfolge d_n die folgenden Bedingungen: $0 < d_n < 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} d_n = \infty$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$, so konvergiert die Folge x_n mit $x_{n+1} = (1-d_n)x_n + d_n T x_n$ und $x_0 \in K$ stark gegen den einzigen Fixpunkt von T .

Summary

Suppose $X = L_p$ (or l_p), $p \geq 2$ and K to be a nonempty, closed, bounded subset of X . Suppose $T: K \rightarrow K$ to be a lipschitzian, strictly pseudocontractive mapping. Let d_n be a real sequence satisfying: $0 < d_n < 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} d_n = \infty$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$. Then the iteration process $x_0 \in K$ and $x_{n+1} = (1-d_n)x_n + d_n T x_n$ strongly converges to a unique fixed point of T .

Резюме

Предположим, что $X = L_p$ (или l_p), причем $p \geq 2$; K — непустое, замкнутое, выпуклое, ограниченное, частичное множество от X , а $T: K \rightarrow K$ постоянный по Липшицу и строго псевдоконтрактивный

оператор. Если в таком случае реальная серия чисел d_n удовлетворяет условиям $0 < d_n < 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} d_n = \infty$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$, то серия x_n с $x_0 \in K$ и $x_{n+1} = (1-d_n)x_n + d_nTx_n$ сильно стремится к однозначно определенному неподвижному пункту T .

Literatur

- /1/ Bogin, J.
On strict pseudocontractions and a fixed point theorem. -
In: Technion preprint series No. MT-219 Haifa, Israel 1974.
- /2/ Browder, F. E.
Nonlinear monotone and accretive operators in Banach-
spaces. - In: Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 61 (1968)
388 - 393.
- /3/ Browder, F. E.
Nonlinear mappings of nonexpansive and accretive type in
Banach-spaces. - In: Bull. Amer. Math. Soc. 73 (1967)
875 - 882.
- /4/ Browder, F. E.; Petryshin, W. F.
Construction of fixed points of nonlinear mappings in
Hilbert-space. - In: J. Math. Anal. Appl. 20 (1967)
197 - 228, MR 36 747.
- /5/ Bynum, W. L.
Weak parallelogram laws for Banach-spaces. - In: Canad.
Math. Bull. 19 (1976) 269 - 275.
- /6/ Chidume, C. E.
Iterative approximation of fixed points of lischitzian,
strictly pseudocontractive mappings. - In: Proc. Amer.
Math. Soc. 99 (1987) 283 - 288.
- /7/ Deimling, K.
Zeros of accretive operators. - In: Manuscripta Math. 13
(1974) 365 - 374.
- /8/ Dunn, J. C.
Iterative construction of fixed points for multivalued
operators of the monotone type. - In: J. Funct. Anal. 27
(1978) 38 - 50.
- /9/ Gatica, J. A.; Kirk, W. A.
Fixed point theorems for lischitzian, pseudocontractive
mappings. - In: Proc. Amer. Math. Soc. 36 (1972) 111 - 115.
- /10/ Hicks, T. L.; Kubeck, J. R.
On the Mann's iteration process in a Hilbert-space. - In:
J. Math. Anal. Appl. 59 (1977) 498 - 504.
- /11/ Kachurovski, R. I.
On monotone operators and convex functionals. - In: Uspechi.
Mat.Nauk. 15 (1960) 213 - 215.

- /12/ Kato, T.
Nonlinear semigroups and evolution equations. - In: J. Math. Soc. Japan 19 (1967) 503 - 520.
- /13/ Kluge, R.
Nichtlineare Variationsungleichungen und Extremalaufgaben.
Eutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1979, 50/51.
- /14/ Mann, W. R.
Mean value methods in iteration. - In: Proc. Amer. Math. Soc. 4 (1953) 506 - 510.
- /15/ Minty, G. I.
Monotone (nonlinear) operators in Hilbert-space. - In: Duke Math. J. 29 (1962) 541 - 546.
- /16/ Schöneberg, R.
Fixpunktsätze für einige Klassen kontraktionsartiger Operatoren in Banachräumen über einen Fixpunktindex, eine Zentrumsmethode und die Fixpunkttheorie nichtexpansiver Abbildungen. - Diss. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 1977.

Verfasser:
Dipl.-Lehrer M. Bethke
Pädagogische Hochschule
"Liselotte Herrmann" Güstrow
Sektion Mathematik/Physik